

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ.

¹Ходжаниязов Сардор Умарович ²Абубакирова Нодирабегим Рафисовна

¹доцент, д.п.н. Ургенчский государственный университет, проректор по учебной работе,

²«Университет-Мамун» негосударственное образовательное учреждение, преподаватель
английского языка

¹+998939226480, ²+998995081865

khsardor1@gmail.com, nodirabegimabubakirova2@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10815316>

***Аннотация.** В данной статье представлена информация о современных научно-педагогических подходах к проблеме формирования самообразовательной компетенции студентов, современных инновационных тенденциях развития педагогического образования, а также о применении стратегии на уроке.*

***Ключевые слова:** инновации, модернизация, педагогика, методы обучения, интерактивные методы, образование, личность педагога, структурно-функциональный и сравнительный анализ, фактор*

Развитие науки и современных технологий является одним из приоритетов реализации социально-экономического развития Республики Узбекистан. Сегодня судьба любого государства все больше зависит от благополучия и динамичного развития национальной системы образования. Постиндустриальная эпоха породила и продолжает порождать многочисленные проблемы для этого важнейшего социального института, включая подготовку учителей. Вопросы, связанные с качествами учителя и тем, каким должен быть учитель сегодня и в ближайшем будущем, актуальны как в мировом масштабе, так и на границах отдельной страны и Узбекистана в частности.

Необходимо сформировать экономическую систему, способную производить конкурентоспособную продукцию, широко используя достижения науки. Чтобы прекрасно выполнить эту ответственную задачу, большое внимание уделяется стремительному развитию современной науки и системе подготовки кадров. Многовековой опыт человеческой истории показал, что ни одно общество без хороших идей и здоровой идеологии не может далеко пойти. Поэтому, благодаря независимости, наша страна поставила перед собой такие благородные цели, как построение свободной и процветающей Родины, свободной и благополучной жизни, вхождение в число развитых стран, построение демократического общества. В нынешний так называемый цифровой век одним из приоритетов является реформирование и совершенствование системы образования нашей страны. Это требует от высококвалифицированных специалистов обновления учебников по соответствующим дисциплинам с учетом требований современности и новейших достижений науки, внедрения инновационных и образовательных технологий в учебный процесс.

Известно, что применение инноваций и передового зарубежного опыта в преподавании любого предмета является сегодня одним из наиболее актуальных вопросов.

Инновации – это новейшие достижения, знания, методы в этой науке. Эти достижения, знания, методы становятся инновационными при практическом применении. Не секрет, что методы преподавания классического метода сегодня духовны. Потому что сегодня одним из главных вопросов является повышение эффективности образования за

счет внедрения инновационных, интерактивных, педагогических, кейс-технологий по профильным дисциплинам.

Цель статьи - обсудить содержание и существенные факторы происходящего процесса модернизации педагогического образования на современном этапе и предложить конкретные меры, способствующие формированию системы непрерывной профессиональной подготовки педагогических кадров. Методология и методы исследования. Методологическую основу исследования составляют: современные теоретические модели и концепции модернизации; ключевые положения проблемного аксиологического, герменевтического и антропологического подходов; методы структурно-функционального и сравнительного анализа.

Результаты и научная новизна. Модернизация образования рассматривается с точки зрения взаимосвязи и синтеза институциональных структур, социокультурного контекста, аксиологических оснований изменений и индивидуально-личностной составляющей, определяющих вектор прогрессивной эволюции общества. Для исследования сложного и нелинейного процесса социальных инноваций, автор считает, необходимо обратиться к метафизическим аспектам человеческой личности, ее национальной, гражданской и цивилизационной идентичности, которая является особым ресурсом развития. Авторское понимание инновации, где человек является носителем ценностных, целеустремленных, волевых и интеллектуальных принципов, позволяет прямолинейному и механистическому пониманию законов общественного развития в целом и законов образования и педагогики преодолевать и редуцировать нормы и ценностей из-за перегрузок информационных потоков и многих других факторов, которым необходимо противодействовать. Поскольку любой человек является социальным автором, основным показателем прогрессивности или реактивности изменений, ключевая роль в процессе модернизации принадлежит личностному фактору, в образовательном процессе – личности педагога. Поэтому важнейшей стратегической задачей является фундаментальная методическая и содержательная подготовка педагога, труд которого будет способствовать будущему общества и государства.

Проведенное исследование и выводы автора расширяют представление о национальной системе непрерывного педагогического образования. Подчеркивается, что профессионализм узбекского преподавателя должен основываться на цивилизационном наследии страны и ее народа, а модель социальных преобразований и согласованный образ будущего должны соответствовать традиционным узбекским идеям коллегиальности, справедливости, гуманности и солидарности.

Практическая значимость. Материалы исследования могут быть использованы в практике специалистов, отвечающих за развитие системы непрерывного педагогического образования, при формировании политики в этой области. Результаты исследования имеют практическое значение для преподавателей педагогических вузов, учителей школ, студентов и всех тех, кто интересуется перспективами узбекского образования.

Развивающая цель: творческое применение полученных знаний и умений, самостоятельная работа, развитие умений. Применяя стратегию в обучении, необходимо обратить внимание на следующее:

- Побуждать учащихся широко мыслить о проблеме, побуждать их выражать логические идеи.

- Идеи, высказанные каждым учеником, поощряются, из высказанных мнений выбираются наиболее подходящие, а поощрение идей приводит к появлению очередных новых идей.

- Каждый студент может основывать свои мнения и изменять их, а обобщение, категоризация или модификация ранее высказанных идей открывает путь к формированию научно обоснованных мнений.

- Мониторинг деятельности учащихся на уроке на основании стандартных требований, оценка их мнения не допускается (ноль, если мнения оцениваются, учащиеся ориентируются на защиту личного мнения, в результате чего новые идеи не выдвигаются, основная цель метода-воздержаться от их оценки, имея в виду, что это побуждает учащихся широко задуматься о проблеме).

Среди современных инновационных направлений развития педагогического образования можно выделить частную инновационную теорию, разработки в области личностного (частного) направления образования, организационно-структурной модели образования, развития многоуровневой системы образования.

Одним из наиболее актуальных вопросов, лежащих в основе проводимых в стране реформ, является образование молодого поколения, прежде всего обеспечение им доступа к самому современному оборудованию и технологиям. Поэтому роль и значение современных методов обучения – интерактивных методов, инновационных технологий в образовательном процессе образовательных учреждений несравнимы. Знание и опыт педагогических технологий, и их применение в образовании обеспечивают наличие у учащихся знаний и зрелых навыков. Концепция личностно направленного образования основана на культурно-историческом и активном подходе, и сегодня деятельность наших узбекских ученых имеет особое значение. Одной из ведущих идей этой концепции является понимание роли и места предметной подготовки в педагогическом образовании, основной акцент делается на преподавании предмета как средства развития учащихся при усвоении предметов. Другая идея этой концепции связана с проектированием форм обучения, при которых учебный процесс рассматривается как единый процесс (частная учебная деятельность), в котором осмысление материала и исследовательская работа формируются как личная педагогическая позиция обучающегося.

Основные требования этого подхода заключаются в следующей последовательности: личность – главное богатство для себя и для других, а образование – процесс, направленный на изменение личности, который ориентирован как целостный педагогический процесс в высшей школе. Главным результатом такого обучения являются не приобретенные знания, навыки и умения, а способность возвращать личность, эмпатические отношения и высокая социальная активность, направленная на личную эффективность. Чтобы реализовать будущее жизни, человек постепенно восстанавливает свою деятельность сознательно и для этого использует возможности образовательного процесса. В частности, этим процессом является период студенческого возраста, период подросткового возраста является важным этапным периодом становления этого процесса. Следующая идея этой концепции связана с развитием педагогической субъектности. Ученик пробивается через позицию организатора - ученика, учителя. Испокон веков ценность знаний была высока. Знание – это собственность. Это основной путь цивилизации. Вот почему мы говорим, что XXI век, в котором мы живем, основан на том жизненно важном факте, что необходимы интеллектуальные ценности, высокие знания и потенциал,

и эти ценности являются приоритетом. В заключение, мы должны стремиться воспитать наших детей кормильцами, улучшить их жизнь и, как сказал Президент, воспитать молодых людей, которые мыслят, изобретают, обладают современными знаниями, конкурентоспособны, мудры и молоды.

REFERENCES

1. Холмухаммедов М.М. ва бошқалар. Таълим педагогик технологиялари. Услубий кўлланма. – Самарканд, 2005. – 49 б.
2. Фарходжонова Н. Ф. Проблемы применения инновационных технологий в образовательном процессе на международном уровне //Иновационные тенденции, социально-экономические и правовые проблемы взаимодействия в международном пространстве. – 2016. – С. 58-61.
3. Михайловская Т.А. Формирование самообразовательной компетенции студентов через изменение методов самостоятельной работы // Среднее профессиональное образование. 2007. -№3. – С. 30-32.